

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

10.5281/zenodo.10939534

ЛАГОДА Никита Александровичстарший медицинский представитель, АО «Сандоз»,
Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАР-МАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКАХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Аннотация. Статья затрагивает ключевые аспекты и инновационные подходы в маркетинговой стратегии фармацевтических компаний в контексте широкого внедрения цифровых технологий. В работе рассматривается влияние цифровизации на традиционные модели ведения бизнеса в фармацевтической индустрии и подчеркивается важность адаптации к новым рыночным условиям для удержания конкурентного преимущества. Анализируются различные цифровые инструменты и каналы коммуникации, которые фармацевтические компании могут использовать для повышения узнаваемости бренда, улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации продаж на региональных рынках. Рассматривается значение цифровизации для современных фармацевтических компаний и предлагаются рекомендации по интеграции цифровых стратегий в общую маркетинговую стратегию компаний, работающих на региональных фармацевтических рынках.

Ключевые слова: фармацевтические компании, цифровизация, региональные рынки, маркетинговые стратегии, электронная коммерция, узнаваемость бренда, взаимодействие с клиентами, оптимизация продаж, кейсы успеха, инновационные подходы, конкурентное преимущество.

Актуальность исследования

Актуальность исследования о современных методах продвижения фармацевтических компаний на региональных фармацевтических рынках в условиях цифровизации бизнеса обусловлена рядом важных факторов, связанных с динамично развивающейся средой ведения бизнеса и постоянно изменяющимися потребностями потребителей. В эпоху глобализации и технологического прогресса, цифровизация становится не просто трендом, а необходимостью для компаний, стремящихся удерживать свои позиции на рынке и развиваться. Фармацевтическая индустрия, традиционно консервативная в вопросах маркетинга и продвижения, сталкивается с новыми вызовами и возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями.

Проникновение интернета и мобильных технологий в повседневную жизнь людей,

изменение потребительских привычек, усиление конкуренции, а также необходимость быстрой и эффективной коммуникации с конечным пользователем требуют от фармацевтических компаний переосмысления традиционных подходов к продвижению и внедрения инновационных цифровых решений.

Таким образом, актуальность темы определяется не только стремительным развитием цифровых технологий и их влиянием на все аспекты бизнеса, но и спецификой фармацевтического рынка, где потребность в инновационных методах продвижения становится все более очевидной в условиях повышения конкуренции и растущих требований со стороны потребителей. Исследование предлагает комплексный анализ современных тенденций и практик в области цифрового маркетинга, специфических для фармацевтической индустрии, и представляет значительный интерес для

специалистов в области маркетинга, управления и развития бизнеса в фармацевтической сфере.

Цель исследования

Исследование посвящено изучению и оценке стратегий и инструментов цифрового маркетинга, нацеленных на удовлетворение специфических потребностей фармацевтической отрасли. Основная цель исследования – выявить эффективные подходы и технологии, способные повысить видимость продукции фармацевтических компаний, улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать маркетинговые и продажные процессы на региональных рынках.

Для достижения этих целей исследование рассматривает актуальные тенденции цифровизации в фарминдустрии, влияние цифровых технологий на бизнес-процессы, особенности региональных рынков, а также методы и каналы цифрового маркетинга, пригодные для продвижения фармацевтических товаров.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования, посвященного изучению методов продвижения фармацевтических компаний на региональных рынках в эпоху цифровизации, был применен многоаспектный методологический подход, включающий как качественные, так и количественные методы анализа. В качестве исходных данных использовались академические исследования, отраслевые отчеты, практические кейсы успешного применения цифровых стратегий, а также нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в сфере фармации.

Аналитическая работа включала контент-анализ маркетинговых материалов,

проведение опросов и интервью с экспертами и представителями целевой аудитории, что позволило собрать разносторонние мнения и оценки относительно эффективности цифровых инструментов маркетинга.

Сравнительный анализ между компаниями и рынками помог выявить наиболее результативные практики, в то время как SWOT-анализ обеспечил глубокое понимание внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность цифрового маркетинга в фармацевтической отрасли.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Е.В. Нежникова, Д.Р. Амирова, В.В. Головина, К.А. Аржанова, С.Ю. Бен и другие.

Результаты исследования

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы жизни, фармацевтические компании сталкиваются с необходимостью адаптации своих маркетинговых стратегий под новые реалии. Цифровизация бизнеса открывает перед компаниями новые возможности для продвижения своих продуктов и услуг, особенно на региональных рынках, где специфика взаимодействия с конечными потребителями и медицинскими специалистами может значительно отличаться.

Цифровые каналы продвижения играют ключевую роль в современной маркетинговой стратегии фармацевтических компаний, позволяя им эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией и укреплять свои позиции на рынке. В условиях цифровизации бизнеса, следующие каналы продвижения, представленные в таблице 1, заслуживают особого внимания.

Таблица 1

Ключевые цифровые каналы продвижения для фармацевтических компаний и их основные характеристики

Цифровой канал	Описание
Социальные сети	Эффективный инструмент для повышения узнаваемости бренда и прямого взаимодействия с потребителями.
SEO и контент-маркетинг	Позволяют улучшить видимость веб-сайтов фармацевтических компаний в поисковых системах, привлекая целевую аудиторию.
Мобильные приложения	Средство для улучшения взаимодействия с клиентами и предоставления полезных сервисов, таких как напоминания о приеме лекарств или заказ продукции онлайн.
Электронная коммерция	Продажа лекарств и медицинских товаров через интернет позволяет расширить рынок сбыта и упростить доступность продукции для конечного потребителя.

Эта таблица представляет собой краткий обзор каждого из каналов, подчеркивая их важность и функции в контексте цифрового маркетинга фармацевтических компаний, рассмотрим каждый из них более подробно.

Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, и для фармацевтических компаний они представляют огромный потенциал для продвижения своих продуктов и установления взаимодействия с клиентами. Важно отметить, что в современном мире потребители все больше обращаются к социальным сетям для получения информации о здоровье, медицинских новинках и лекарствах. В этом контексте фармацевтическим компаниям становится крайне важно наличие присутствия в социальных сетях, чтобы быть там, где находится их целевая аудитория.

Одним из ключевых преимуществ использования социальных сетей является возможность активного взаимодействия с клиентами. Компании могут отвечать на вопросы, разъяснять информацию о своих продуктах, а также предоставлять поддержку в реальном времени. Это создает ощущение прямой доступности и близости к бренду, что способствует установлению доверительных отношений с клиентами.

Кроме того, социальные сети предоставляют уникальные возможности для проведения таргетированных рекламных кампаний. Благодаря возможности точечной настройки аудитории по различным параметрам, компании могут достигать именно тех пользователей, которые наиболее заинтересованы в их продукции. Это существенно повышает эффективность

маркетинговых усилий и позволяет оптимизировать бюджеты рекламных кампаний [1, с. 80].

Важным аспектом является также возможность сбора обратной связи от клиентов. Социальные сети позволяют компаниям получать ценные отзывы, предложения и жалобы, что помогает им лучше понимать потребности своей аудитории и быстро реагировать на изменения в ее предпочтениях.

Наконец, аналитические инструменты, предоставляемые социальными сетями, играют ключевую роль в оценке эффективности маркетинговых кампаний. Компании могут анализировать показатели вовлеченности аудитории, конверсии, охвата и другие метрики, что помогает им оптимизировать свои стратегии продвижения и принимать обоснованные решения на основе данных.

Таким образом, социальные сети являются не только платформой для продвижения продукции фармацевтических компаний, но и ценным инструментом для установления долгосрочных отношений с клиентами, повышения лояльности к бренду и увеличения эффективности маркетинговых кампаний.

SEO (Search Engine Optimization) и контент-маркетинг – это стратегии, направленные на улучшение онлайн-видимости и привлечение целевого трафика на веб-сайты фармацевтических компаний. Подробно рассмотрим каждый из этих аспектов:

SEO (Search Engine Optimization)

SEO – это процесс оптимизации веб-сайта с целью получения органического (неоплаченного) трафика из поисковых систем, таких как Google, Яндекс и другие (рисунок 1).

Рис. 1. Основные аспекты SEO в фармацевтической индустрии

Контент-маркетинг – это стратегия создания и распространения ценного и полезного

контента с целью привлечения и удержания целевой аудитории (рисунок 2).

Рис. 2. Основные аспекты контент-маркетинга в фармацевтической индустрии

Объединение SEO и контент-маркетинга позволяет фармацевтическим компаниям создавать авторитетный и информативный онлайн-профиль, который привлекает заинтересованную аудиторию и способствует установлению долгосрочных отношений с клиентами [2, с. 32].

Мобильные приложения становятся всё более важным инструментом для фармацевтических компаний, предоставляя им возможность глубокого взаимодействия с клиентами и улучшения обслуживания. Более подробное рассмотрение роли мобильных приложений в сфере фармацевтики представлено в таблице 2.

Таблица 2

Основные аспекты роли мобильных приложений в сфере фармацевтики и их воздействие на бизнес фармацевтических компаний

Аспект	Описание
Повышение уровня обслуживания	Напоминания о приеме лекарств, расписание приема, возможность заказа продукции.
Улучшение взаимодействия с клиентами	Персонализированные уведомления и рекомендации, индивидуальный подход к взаимодействию, повышение лояльности.
Предоставление дополнительных сервисов	Онлайн-консультации с врачами, отслеживание состояния здоровья, анализ медицинских показателей.
Сбор и анализ данных	Получение информации о поведении и предпочтениях пользователей для улучшения адаптации продуктов, предложений и маркетинга.
Увеличение узнаваемости бренда	Дополнительный канал коммуникации, создание дополнительных точек контакта, повышение уровня осведомленности и узнаваемости бренда.

В целом, мобильные приложения представляют собой не только инструмент для улучшения клиентского опыта, но и стратегический ресурс для фармацевтических компаний, помогающий им оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся цифровой среде.

Электронная коммерция в сфере фармацевтики становится все более важным и востребованным аспектом, открывая новые возможности для фармацевтических компаний и обеспечивая потребителям удобство и доступность. Продажа лекарств и медицинских товаров через интернет-магазины и специализированные платформы электронной коммерции позволяет фармацевтическим компаниям значительно расширить свой рынок сбыта и проникнуть на новые рынки, как на региональном, так и на международном уровнях.

Основное преимущество электронной коммерции в фармацевтике заключается в удобстве и доступности онлайн-покупок для потребителей. В современном мире, где время ценится выше всего, возможность приобрести необходимые медикаменты без необходимости посещения аптеки становится особенно привлекательной [3, с. 40].

Кроме того, электронная коммерция предоставляет потребителям широкий выбор продукции и возможность сравнения цен и характеристик различных товаров. Это позволяет им принимать более информированные решения о покупке и выбирать оптимальные варианты,

соответствующие их потребностям и бюджету. Более того, онлайн-платформы предоставляют подробную информацию о лекарствах, их применении, побочных эффектах и противопоказаниях, что способствует повышению осведомленности потребителей и безопасности их покупок.

Электронная коммерция открывает новые перспективы для фармацевтических компаний, позволяя им эффективно достигать своих целевых аудиторий, расширять свой бизнес и улучшать обслуживание клиентов. Этот важный аспект цифровизации фармацевтической отрасли играет ключевую роль в создании удобной и безопасной среды для приобретения медицинских продуктов и услуг [4, с. 131].

Кроме того, следует отметить, что продвижение рецептурных лекарственных препаратов строго регламентируется в Российской Федерации. Поэтому реклама напрямую потребителю запрещена. В этом случае фармкомпания выпускают не брендированную продукцию. Например, медицинские приложения для пациентов, в которых не указаны бренды. Либо на помощь приходят медицинские представители, которые контактируют со специалистами здравоохранения очно или онлайн и рассказывают все преимущества рецептурного лекарственного препарата.

Инновационные методы продвижения в фармацевтической индустрии играют ключевую роль в адаптации к изменяющемуся

цифровому пейзажу и повышению эффективности маркетинговых стратегий. Они охватывают широкий спектр новых подходов и технологий, включая использование Big Data и искусственного интеллекта. Big Data и искусственный интеллект предоставляют фармацевтическим компаниям возможность анализировать огромные объемы данных о клиентах, их предпочтениях, поведении и медицинских потребностях. Это позволяет создавать более точные и персонализированные маркетинговые стратегии, направленные на удовлетворение потребностей каждого конкретного клиента. Например, на основе данных об истории покупок и медицинских записях компании могут предлагать клиентам индивидуализированные рекомендации по лекарственным препаратам и терапиям.

Еще одним инновационным направлением является развитие digital therapeutics, то есть цифровых терапевтических решений. Эти решения представляют собой программы и

Выводы

В целом, современные методы продвижения фармацевтических компаний на региональных рынках в условиях цифровизации бизнеса представляют собой комплексный и динамично развивающийся процесс. Они включают в себя широкий спектр инновационных подходов, таких как использование цифровых каналов маркетинга, электронной коммерции, мобильных приложений, а также аналитики данных и digital therapeutics.

Эти методы не только помогают фармацевтическим компаниям повысить уровень видимости своей продукции и улучшить взаимодействие с клиентами, но и способствуют персонализации медицинских услуг, увеличению доступности лекарств и повышению качества здравоохранения в целом. Кроме того, они предоставляют компаниям возможность адаптироваться к быстро меняющемуся цифровому пейзажу и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Однако внедрение современных методов продвижения требует комплексного подхода, постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся требованиям и тенденциям рынка. Ключевыми факторами успеха в этой области являются глубокое понимание потребностей и предпочтений клиентов, инновационный подход к разработке и внедрению новых решений, а также стремление к постоянному совершенствованию и оптимизации бизнес-процессов.

приложения, которые могут дополнять или даже заменять традиционные лекарственные средства. Они могут включать в себя мобильные приложения для мониторинга здоровья, онлайн-платформы для проведения терапевтических сеансов или даже виртуальные реабилитационные программы. Эти инновационные решения не только расширяют возможности лечения и ухода за пациентами, но и предоставляют фармацевтическим компаниям новые способы взаимодействия с клиентами и продвижения своих продуктов.

Таким образом, инновационные методы продвижения в фармацевтической индустрии играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности компаний и повышении качества медицинского обслуживания. Они открывают новые возможности для персонализации и улучшения здравоохранения, а также способствуют более эффективному использованию ресурсов и средств маркетинга [5, с. 107].

Таким образом, современные методы продвижения фармацевтических компаний играют важную роль в развитии индустрии и способствуют улучшению качества жизни пациентов, обеспечивая им доступ к качественной медицинской продукции и услугам.

Литература

1. Амирова Д.Р. Социальный медиа-маркетинг как эффективный инструмент продвижения / Д.Р. Амирова, О.И. Запорожец // Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т 11, № 2. – С. 78-83.
2. Аржанова К.А. Современные PR-технологии продвижения компании / К.А. Аржанова, Г.В. Довжик, М.В. Ионцева // Компетентность. – 2020. – № 5. – С. 30-35.
3. Бен С.Ю. Анализ использования инструментов стимулирования потребительского спроса в аптеке / С.Ю. Бен, Н.В. Пятигорская // Новые импульсы развития: вопросы научных исследований. – 2020. – № 2. – С. 37-44.
4. Головина В.В. Специализированные социальные сети как инструмент продвижения фармпроизводителей в сети Интернет / В.В. Головина, Е.И. Дорожка // Вестник науки и образования. – 2018. – Т 1, № 7(43). – С. 128-137.
5. Нежникова Е.В. Фармацевтическая отрасль в РФ: проблемы и перспективы развития / Е.В. Нежникова, М.В. Максимчук // Вестник РУДН. Серия: Экономика. – 2019. – Т. 27, № 1. – С. 102-112.

LAGODA Nikita Aleksandrovich

Senior medical representative, Sandoz JSC, Russia, Moscow

MODERN METHODS OF PROMOTING PHARMACEUTICAL COMPANIES IN REGIONAL PHARMACEUTICAL MARKETS IN THE CONTEXT OF BUSINESS DIGITALIZATION

Abstract. *The article touches on key aspects and innovative approaches in the marketing strategy of pharmaceutical companies in the context of the widespread introduction of digital technologies. The paper examines the impact of digitalization on traditional business models in the pharmaceutical industry and emphasizes the importance of adapting to new market conditions in order to maintain a competitive advantage. The article analyzes various digital tools and communication channels that pharmaceutical companies can use to increase brand awareness, improve customer interaction and optimize sales in regional markets. The importance of digitalization for modern pharmaceutical companies is considered and recommendations are proposed for integrating digital strategies into the overall marketing strategy of companies operating in regional pharmaceutical markets.*

Keywords: *pharmaceutical companies, digitalization, regional markets, marketing strategies, e-commerce, brand awareness, customer interaction, sales optimization, success cases, innovative approaches, competitive advantage.*